

SHAROF BOSHBEKOV DRAMALARIDA INDIVIDUAL NEOLOGIZMLAR

*Sh.Iskandarova, FarDU professori,
G.Ikromova, FarDU o'qituvchisi (PhD)*

Annotatsiya. *Individual nutq neologizmlari neologizmlarning bir ko'rinishi bo'lib, mazkur maqolada Okkozionalizmlar ijodkorning adabiy til rivojiga qo'shgan hissasi bo'libgina qolmay, har qanday badiiy asar tiliga emotsional-ekspressivlik beruvchi lisoniy vositalar tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *individual neologizm, okkozionalizm, sof yangi leksika, individual-stilistik neologizm, grammatik individual neologizmlar.*

Individual nutq neologizmlari neologizmlarning bir ko'rinishi bo'lib, o'zbek tilshunosligida mazkur hodisa tarkibida "yangi leksika", "sof yangi leksika", "faollashgan leksema", "umumtil neologizmi", "individual nutq neologizmlari", "okkozionalizm", "individual-stilistik neologizm" (N.Mahmudov) hamda "maromsiz yasamalar" (S.Toshaliyeva)¹ kabi qo'llanishlar kuzatiladi.

Katta ta'sir va tasvir kuchiga ega bo'lgan individual nutq neologizmlari² ijodkor tomonidan kashf etilgan yangi so'zlar bo'lib, mazkur birliklar badiiy nutqni yangi ruh bilan boyitishga xizmat qiladi. Xususan, individual neologizmlar, boshqacha qilib aytganda, okkazional so'zlar nominativ funktsiya bajarish bilan birga, badiiy adabiyotda o'ziga xos muayyan uslubiy maqsadda ham qo'llanilishi kuzatiladi³.

Har bir yozuvchi va shoirning o'ziga xos tili, uslubi, o'ziga xos poetizm va individualizmi bo'lgani kabi, ana shu xususiyatlar zamirida yaratilgan yangi so'zlar⁴, ya'ni kontekstual okkozionalizmlar badiiy asar tilida muhim o'rin egallaydi. Okkozionalizmlar ijodkorning adabiy til rivojiga qo'shgan hissasi bo'libgina qolmay, har qanday badiiy asar tiliga emotsional-ekspressivlik baxsh etuvchi lisoniy vositalar ham hisoblanadi. Xalq yaratgan so'zlar tilshunoslikda og'zaki nutq okkozionalizmlari, ma'lum bir ijodkor yaratgan so'zlar esa individual – yakka nutqqa xos, ya'ni badiiy okkozionalizmlar deb yuritiladi⁵. O'zbek tilshunosligida badiiy nutqda individuallik va uning ko'rinishlari

¹Mardonova S. O'zbek she'riyatida muallif nutqi neologizmlari. // Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue 02/2022. – B. 104.

²Шанский Н.М. Современный русский язык. Часть 1. – Москва, 1981. – С.61

³Шомақсудов А.,Расулов И.,Ўзбек тили стилистикаси. – Тошкент:Ўқитувчи,1983. – Б.34.

⁴Виноградов В. В. Проблемы авторства и теории стилей. –Москва:Наука,1961. – С. 11.

⁵Тўхтасинова О. Ўзбек тилида лексик оккозионализмлар ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Фил. фан. номз... Дисс. афтореф. – Тошкент, 2007. – Б. 3.

borasida ayrim ijodkorlar misolida muayyan tadqiqotlar amalga oshirilgan⁶.

Individual nutq neologizmlari alohida adiblar tomonidan favqulodda yaratilgan birliklar bo'lib, tilshunoslikda okkozionalizm termini bilan yuritiladi. Mazkur terminga Yevropa tilshunosligida turlicha ta'rif berilgan bo'lib, xususan, V.N.Xoxlavchyova "tilning lug'at tarkibiidan o'rin olmagan, jonli modellar tufayli yuzaga kelgan yoki "noqonuniy", individual so'z okkozional bo'lishi mumkin" ligini qayd etgan bo'lsa, A.G.Likov esa bunday birliklarga "okkozional so'zlar o'zida tasodifiylik, nutqqa tegishlilik, sinxron-diffuzlilik, ijodiylik, me'yorlashmaganlik, nutq stili yoki muloqotning ayni shu holatda yuz beradigan, funksional jihatdan bir marta qo'llanishlik, so'z yasashlik xususiyatlarini mujassam etgan nutqiy ekspressiv birliklardir⁷", deb ta'rif beradi.

Ma'lumki, badiiy asarda kashf etilgan so'zlar ijodkorning yuksak mahoratidan dalolat berib, mazkur hodisa yozuvchidan so'zning yangi ma'no qirralarini ochish, uning ta'sirchanlik va bo'yoqdorlik ko'lamini kengaytirishda katta mahorat, bilim va iqtidor talab qiladi. Okkozionalizmlarning stilistik bo'yoqdorlikka ega ekanligi ular imkoniyatining naqadar kengligidan dalolat beradi. Badiiy matn uchun ijodkorning o'zi tomonidan badiiy niyatini ifodalash maqsadi bilan yasalgan, yaratilgan individual neologizmlar estetik qimmatga molikdir⁸.

Manbalarda individual neologizmlar quyidagicha tasniflanadi:

1. Lug'aviy individual neologizmlar.
2. Grammatik individual neologizmlar.
3. Frazеologik individual neologizmlar⁹.

Sharof Boshbekov dramalarida ko'p o'rinlarda ma'lum asosga unumli so'z yasovchi affiks qo'shish usuli bilan hosil qilingan lug'aviy individual neologizmlarni uchratishimiz mumkin. Masalan:

Sh o i r. Shu uyda birpas o'tirib ishlab bo'lmaydi: qiy-chuv, to'polon. Bolalar-da... Nima demoqchi edim? Ha. Rahmatilla akam kelgan bo'lsalar,

⁶Умирова С. Ўзбек шеърятда лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (У.Азим шеърят мисолида). Филол. фан. номз. ...Дисс. автореф. – Самарқанд, 2019; Шодиева Д.Ш. Муҳаммад Юсуф шеърят лингвопоэтикаси: Филол.фан.номз. автореф. – Тошкент, 2007; Қосимова М. Бадий нутк индивидуаллигининг лингвистик хусусиятлари. (Тоғай Мурод асарлари асосида). Филол.фан.номз. автореф. – Тошкент, 2007.

⁷ А.Г.Лыков. Современная русская лексикология(русское окказиональное сло- во) –Москва, 1976, гл. I. – С. 12.

⁸Шодиева Д. Муҳаммад Юсуф шеърят лингвопоэтикаси: Фил. фан. номз... Дисс. афтореф. – Тошкент, 2007. – Б. 25.

⁹Мардонова С. Ўзбек шеърятда муаллиф нутқи неологизмлари. // Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue 02/2022. –В. 104.

bir-ikki soat bolalarni aylantirib kelarmidilar, deb... Keyin kallani bir joyga qo'yi-i-ib...

*O l i m. E, **Shoirvachchalarizingizni** qo'ya turing, Shoir bola. Bugun Rahmatilla oltmishga kirib o'tiribdi-yu, siz qayoqdagi gaplarni gapirasiz!*

(Sh. Boshbekov. "Eshik qoqqan kim bo'ldi?", 132-bet)

Parchada *-vachcha* shaxs oti yasovchi qo'shimchasini *shoir* leksemasiga qo'shish orqali muallif *shoirvachcha* individual neologizmini hosil qilgan. Mazkur leksema muallifning kutilmagan va g'ayriodatiy obraz yaratish ehtiyoji, nutq vaziyatidagi yumoristik pafos hosil qilish zarurati tufayli personaj nutqiga olib kirilgan. Bundan tashqari, dramatik matn tarkibida *Shoibola* va *shoirvachcha* asosdosh so'zlarining yonma-yon qo'llanilishi personaj nutqining ohangdorligini ham ta'minlagan.

